

MURAKKAB ERGASH GAPLARNING QO‘LLANISH O‘RNIGA KO‘RA TASNIFI

Bakirova Elnora Anvarovna

Farg‘ona davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi
(Farg‘ona tumani 1-umuta‘lim maktabi o‘qituvchisi)
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15798578>

Annotatsiya: Maqolada o‘zbek tilidagi murakkab ergash gaplarning qo‘llanish o‘rni, ularning birinchi darajali bosh gapga nisbatan joylashishi haqida fikr yuritiladi.

Kalit so‘zlar: oddiy ergash gap, murakkab ergash gap, tobe pozitsiya, birinchi darajali bosh gap, murakkab to‘ldiruvchi ergash gapli qo‘shma gap, murakkab sabab ergash gapli qo‘shma gap.

Abstract: The article discusses the usage of complex subordinate clauses in the Uzbek language, and their placement relative to the main clause of the first degree.

Keywords: simple subordinate clause, complex subordinate clause, subordinate position, main clause of the first degree, complex object subordinate clause, complex causal subordinate clause.

Аннотация: В статье рассматривается место употребления сложноподчиненных предложений в узбекском языке и их расположение относительно главного предложения первой степени.

Ключевые слова: простое придаточное предложение, сложноподчиненное предложение, подчинительная позиция, главное предложение первой степени, сложное придаточное дополнительное предложение, сложное придаточное причины.

Murakkab ergash gapli qo‘shma gaplarning tobe qismi, odatda, oddiy qo‘shma gaplar, bir necha ergash gapli qo‘shma gaplar, aralash qo‘shma gaplardan tashkil topadi va hokim qismga nisbatan tobe pozitsiyani egallaydi hamda ma‘lum bir sintaktik funksiyada keladi – semantik jihatdan qaysidir bir ergash gap vazifasini bajaradi. Boshqacha aytganda, birinchi darajali bosh gapning umumiy mazmunini ikkinchi darajali bosh gapsiz to‘liq ifodalab bo‘lmaydi. Murakkab ergash gapli qo‘shma gaplarni tashkil etgan komponentlar mazmunan va grammatik jihatdan yaxlit bir butunlikni tashkil etadi.

Murakkab ergash gapdan iborat bo‘lgan tobe qism qo‘shma gapning qaysi turidan iborat bo‘lishidan qat‘iy nazar, bosh gapga nisbatan ergash gap vazifasini bajaradi: Sobir polvon bor kuchini o‘ng mushtiga jamlab, chunonam urdiki, Boborayim gov deganlari koptokday yumaladi-da, muk tushgancha cho‘zilib qoldi. (Normurod Norqobilov “Bo‘ron qo‘pgan kun”)

Keltirilgan misol mazmuni va grammatik tuzilishi jihatidan ikki qismga ajraladi. Birinchi qism “Sobir polvon bor kuchini o‘ng mushtiga jamlab, chunonam urdiki” bosh gap hisoblanadi, ikkinchi (“Boborayim gov deganlari koptokday yumaladi”) va uchinchi predikativ birlik (“muk tushgancha cho‘zilib qoldi”) hokim qismga nisbatan bitta ergash gap vazifasida keluvchi tobe qism sanaladi, tarkib jihatdan murakkab bo‘lib, bog‘langan qo‘shma gapdan iboratdir. Murakkab kesim ergash gapli qo‘shma gapni hosil qiladi: $1 WP_m + [2 WP_m + 3 WP_m]$

Murakkab ergash gapli qo'shma gaplar qurilishi va grammatik aloqalarining murakkabligi bilan qo'shma gapning boshqa ko'rinishlaridan farqlanadi. Shuningdek, oddiy qo'shma gaplardan tarkibidagi qismlarning miqdori bilan ham ajralib turadi.

Murakkab ergash gapli qo'shma gaplarda murakkab ergash gaplarning qo'llanish o'rni doim ham bir xil bo'lavermaydi. Murakkab ergash gaplar birinchi darajali bosh gapga nisbatan quyidagicha joylashadi:

1. Birinchi darajali (asosiy) bosh gapdan keyin keladi: *Aytishim mumkinki, xotinim vafotidan keyin birov xayolimni band etgan bo'lsa, u ham siz.* (U.Nazarov)

Keltirilgan ushbu misol murakkab to'ldiruvchi ergash gapli qo'shma gapdir. Bu konstruksiyada murakkab ergash gap [2 WP_m + 3 WP_m] asosiy bosh gapga **-ki** bog'lovchisi hamda to'ldiruvchi vazifasidagi yashiringan **"shuni"** havola bo'lak yordamida tobelangan.

2. Birinchi darajali (asosiy) bosh gapdan avval kelishi ham kuzatiladi: *Urug'ini zamon shamoli uchirib, begona yurtida unib chiqqan bu zaif nihol boboning dengiz dovuliday shiddatli va go'zal hikoyalarini ko'tarilmadi chog'i, oxiri ishonmay qolgani bilinib qoldi, shuning uchun Ochil buva uni o'zi bilan birga safarga olib chiqishga qaror qildi.* (Asqad Muxtor "Chinor")

Yuqoridagi misol murakkab sabab ergash gapli qo'shma gapdan iborat bo'lib, unda sabab murakkab ergash gap [1 WP_m + 2 WP_m] bosh gapga **"shuning uchun"** ko'makchili qurilmasi yordamida birikkan.

3. Birinchi darajali bosh gap o'rtasida keladi: *Bobolarimiz: "Hamal kirdi – amal kirdi", - deb to'g'ri aytganlar.* (Said Ahmad)

Mazkur lisoniy dalil murakkab to'ldiruvchi ergash gapli qo'shma gapga misol bo'lib, unda murakkab ergash gap [2 WP_m + 3 WP_m] bosh gapga **deb** vositasi yordamida bog'langan.

4. Birinchi darajali bosh gap murakkab ergash gap o'rtasida keladi:

Kimki tanbal, noshukur, besabr emish,

Ul shuni bilsinki, joyi jabr emish. (Jaloliddin Rumi)

Ushbu misol uchta predikativ birlikdan iborat:

a) [1 WP_m + 3 WP_m] = aniqlovchi ergash gapli qo'shma gap

b) [1 WP_m + (2 WP_m) + 3 WP_m] = murakkab to'ldiruvchi ergash gapli qo'shma gap.

Birinchi qism (*Kimki tanbal, noshukur, besabr emish*) uchinchi qismga (*joyi jabr emish*) nisbatan aniqlovchi ergash gap hisoblanadi va o'zi bog'langan ikkinchi darajali bosh gap bilan birikib, ikkinchi qism, ya'ni birinchi darajali bosh gapga nisbatan murakkab to'ldiruvchi ergash gap vazifasini bajaradi. Oddiy ergash gap asosiy va nisbiy bosh gapdan oldin joylashgan, ikkinchi darajali bosh gap esa birinchi darajali bosh gapdan keyin o'rin olgan.

Yuqorida keltirilgan fikrlar va lisoniy dalillarga tayanib shuni aytish mumkinki, murakkab ergash gaplarning tasnifi masalalarini har jihatdan tadqiq qilish nazariy va amaliy tilshunoslik uchun muhimdir. Murakkab ergash gapli qo'shma gap qismlarini turli lingvistik yondashuvlar asosida o'rganish murakkab qo'shma gaplarga xos bo'lgan fikr ifodalash imkoniyatlarini to'la-to'kis aniqlab beradi hamda murakkab qo'shma gap sintaksisining takomillashuvi va rivoj topishiga xizmat qiladi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Сайфуллаева Р.Р. Ҳозирги ўзбек тилида қўшма гапларнинг субстанционал (зотий) талқини. – Тошкент: Фан, 2007.
2. Шувалова С.А. Смысловые отношения в сложном предложении и способы их выражения. – М.: Изд-во МГУ, 1990.
3. Тешабоев Д. Ўзбек тилидаги эргаш гапли қўшма гапларнинг фалсафий тадқиқи: Филол.фан.док. ... дисс. – Фарғона, 2023.
4. Маҳмудов Н., Нурмонов А. Ўзбек тилининг назарий грамматикаси. Синтаксис. – Тошкент: Ўқитувчи, 1995.